

ESHITIB TUSHUNISH VA TINGLAB TUSHUNISHNING FARQI VA UNGA OID METODLAR

Tolibova E'zoza Murodulla qizi

Alisher Navoiy nomidagi toshkent davlat universiteti

Ona tili va adabiyoti yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15602310>

THE DIFFERENCE BETWEEN LISTENING COMPREHENSION AND LISTENING COMPREHENSION AND RELATED METHODS

Tolibova E'zoza

Student of Tashkent State University of Uzbek language and
Literature named after Alisher Navoi

Annotatsiya: Eshitib tushunish va tinglab tushunishning farqi, "Mo'jaz tadqiqot" metodi haqida ma'lumotlar keltirib o'tildi. Maqola orqali tinglab tushunish ko'nikmasi haqida bir qncha ma'lumotlar berildi.

Abstract: The difference between listening and listening to others, the "Mojaz Research" method, was presented. The article provided some information about the skill of listening and listening.

Kalit so'z: Eshitib tushunish, tinglab tushunish, tanlanayotgan matn, "Mo'jaz tadqiqot" metodi, tinglab tushunishga oid tadqiqotlar

Keywords: Listening comprehension, listening comprehension, selected text, "Mojaz Research" method, listening comprehension research.

Eshitish tushunish - turli til o'rganuvchilari o'zlashtirishi kerak bo'lgan tilni o'rganishdagi talablarning avvali mahorat va qobiliyatdir. Qabul qilish qobiliyati ishlab chiqarish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Agar o'quvchilar tinglashni bilsalar: natijada ular samarali ko'nikmalarni, ya'ni gapirish va yozishni tushunadilar va hatto yaxshi nutqqa ega bo'ladilar. Yaxshi tinglovchi bo'lish uchun talabalar tinglashda faol o'ylashlari kerak. Tinglash ko'plab til o'rganish jarayonlarida undan tashqarida faoliyatda ishtirok etadi. Tinglash qobiliyatini yaxshilash boshqa til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tinglash - tovushlarga diqqat va e'tibor berish hamda ulardan ma'no olishga harakat qilish bilan izohlanadi. Biroq ilgari ba'zilar buni passiv faoliyat deb taxmin qilishgan, tinglash - bu tinglovchining tovushlar ichida ajralib chiqishi, so'zlar va og'zaki tuzilmalarni tushunishi, intonatsiyalarni talqin qilishi va to'plangan ma'lumotni talqin qilish uchun saqlab turishi kerak bo'lgan faol jarayon. Tinglash bilan bog'liq ikkita aniq jarayon yoki usul mavjud; yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga yo'naltirilgan jarayon. Ikkala jarayon o'z-o'zidan paydo bo'ladi va shu bilan ular o'zaro bog'liqdir.

Tinglab tushunish qobiliyatining rivojlanishi muloqotda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar tinglash orqali o'z fikrlarini ifodalash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va o'z fikrlarini aniq va ravon ifodalashni o'rganadilar. Bugungi kunda ta'limda interfaol metodlar, multimedia vositalari, guruhli ishlash va mustaqil ta'limning ahamiyati ortib bormoqda. Bularning barchasi tinglab tushunishni faqat eshitishdan ko'ra kengroq va chuqurroq faoliyatga aylantirishga yordam beradi. Zamonaviy pedagogika tinglab tushunishni nafaqat passiv faoliyat sifatida, balki o'quvchilarning intellektual rivojlanishi va mustaqil fikrlashini shakllantiruvchi

jarayon sifatida ko'radi. Shu nuqtada, tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun samarali pedagogik prinsiplar va metodlar talab etiladi. Tadqiqotda ushbu prinsiplarni aniqlash, ularning ta'lim jarayonida qanday qo'llanilishini tahlil qilish va o'quvchilarda tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantirishda yuzaga keladigan muammolarni o'rganish maqsad qilingan. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini, balki ularning umumiy shaxsiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun, ta'limda tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishning ahamiyatini, uning samarali ishlatilishi uchun kerakli yondashuvlarni o'rganish zarur.

Ona tili ta'limida tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega, chunki bu o'quvchilarning eshitish orqali axborot olish, tahlil qilish va tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. "Jumla javohirin joyla" usuli tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilarning yoshi va til darajasiga mos keladigan qiziqarli hamda mazmunli matnlar tanlanadi.

Bolalar tinglayotgan matnidan asosiy g'oya, ma'lumotlarni ajratib oladi. QR kodni skanerlab, audiomatni eshitish orqali gapda tushirib qoldirilgan so'zlar -javohirlarni o'z o'rniga joylashtirish kerak bo'ladi. Qulayligi shundaki, matnlar darslik va qo'shimcha adabiyotlardan tanlanishi mumkin. Tinglab tushunish ko'nikmasi ona tili ta'limining boshqa jihatlari (o'qish, yozish, so'zlash) bilan uyg'un ravishda rivojlantirilganda samarali natija beradi. darslarda qo'llash mumkin.

"Mo'jaz tadqiqot" metodining afzalliklari:

- 5-, 11-sinflar kesimida kichik tadqiqotlar o'tkazish mumkin;
- Metod asosidagi usullarni qo'llash alohida sharoit talab etmaydi;
- Bitta matn ustida ishlanganda deyarli barcha usullarni bosqichma-bosqich qo'llash imkoniyati mavjud;
- O'quvchilar bilimi va savodxonlik darajasi oshishi, tafakkuri rivojlanishi uchun xizmat qiladi;
- O'quvchilarni faol, sergak, tezkor bo'lishga, mustaqil fikrlashga undaydi;
- O'yin-topshiriqlar orqali bir vaqtning o'zida bir qancha yoki barcha o'quvchini baholash mumkin;
- Fan, kasb va mavzulararo integratsiya amalga oshadi.

"Mo'jaz tadqiqot" metodining natijaviyligi:

- ona tili fanidan 5-11-sinflar kesimida o'quvchilar bilimining
- UO'TDTS talablariga mos kelishiga yordam beradi;
- O'quvchilarning ona tili faniga qiziqishi oshadi;
- Interfaol usuldagi noan'anaviy darsni tashkil etishga ko'maklashadi;
- O'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashi talab darajasida bo'li-shiga erishiladi;
- Ravon jumlar tuza olish, og'zaki va yozma nutq madaniyatiga amal qilish kabi intellektual fazilatlarini o'sadi;
- O'quvchilarni barcha sohalarida marrani baland olib kurashishga undaydi.

"Mo'jaz tadqiqot" metodida baholash:

- Yangi baholash tizimiga asosan baholanadi (sinf ishi - 6 ball, uyga vazifa - 4 ball);
- Har bir usul uchun alohida rag'batlantiriladi;
- Guruh bo'lib ishlaganda jamoaviy tarzda rag'batlantirsa bo'ladi;

- Ijodiy yondashgan holda qo 'shimcha rag'bat kartochkalarini ham go'llash mumkin.¹
 UNESCO bosh direktori Irina Bokova chiqishlaridan birida: "Ona tili ta'limi jamiyat va undagi fuqarolar ongini rivojlantirishni ta'minlaydigan sifatli ta'lim tizimining eng muhim tarkibiy qismidir", degan edi. Uzoq yillar davomida mamlakatimizdagi ona tili ta'limida amal qilib kelingan yondashuvda asosiy urg'u tilning grammatikasi va struktural tomoniga qaratilgan edi. Ammo xalqaro tajribada til ta'limida, ayniqsa, ona tili ta'limida birinchi navbatda, o'quvchilarning shu tildagi to'rt malakasi: o'qib tushunish, eshitib tushunish, fikrni og'zaki va yozma bayon qilish kabilarni parallel tarzda shakllantirish va rivojlantirishga e'tibor qaratiladi, chunki kishining biror tilda egallagan malakasi aynan mana shu to'rt ko'nikma orqali yuzaga chiqadi. Bugungi kunda mamlakatimizga har tomonlama faol fuqaro kerak. U shunday bo'lsinki, har qanday nutqni o'qib yoki eshitib aniq tushunsin, to'g'ri tahlil qilsin, yuqori savodxonlikka, ravon va boy og'zaki nutqqa ega bo'lsin. Ushbu baholashning maqsadi ham ana shunday kadrlarni aniqlash, baholashning ta'limga ta'sir eta olish effektidan foydalanib bundan keyingi barcha kadrlarda shunday ko'nikmalar mavjud bo'lishini ta'minlashga turtki berishdan iboratdir.²

"Yozuvda hamma narsa tildan boshlanadi. Til tinglashdan boshlanadi" –Janet Vinterson. Tinglash san'ati boshqalarning gaplarini tan olish va tushunishdan boshqa narsa emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 30% so'zlash, 16% o'qish va 9% yozish bilan taqqoslaganda o'rtacha 45% tinglashga sarflanadi. Ya'ni har qanday standartga ko'ra, tinglash uchun juda ko'p vaqt sarflanadi.³ Shu sababli, samarali tinglashingizni ta'minlash uchun biroz ko'proq vaqt sarflash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tinglab tushunish va eshitib tushunish turli yo'llar bilan amalga oshadi va uni farqlab olishimiz lozim. Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar va metodlarning samarali qo'llanilishi o'quvchilarda nafaqat ma'lumotlarni yaxshiroq bilish va anglashni o'rganadilar, balki ularni tahlil qilish va tanqidiy fikrlash orqali yangi bilimlarni qabul qilishga tayyor bo'ladilar. Shuningdek, interfaol metodlar, multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarda tinglab tushunish qobiliyatining rivojlanishi ularning intellektual va kommunikativ qobiliyatlarini mustahkamlashga zamin yaratadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo'zilyeva Sh. O'quvchilarda tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish zarurati va ahamiyati// Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar ISSN 2181-1709 (P); 2181-1717 (E) . 2023, 12-son.
2. Komila Rajabova. Mo'jaz tadqiqot metodi. Til va adabiyot ta'limi. 1/2025. 26-b.
3. Умарова, Д. З. (2017). Турсунова Одина Салимовна, Башарова Гулмира Галимьяновна. Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку в техническом вузе. *Научные исследования*, 6, 17.

¹ Til va adabiyot jurnali - Komila Rajabova

² Iroda Azimova

³ Aripova N. Tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati// The Lingua Spectrum November 2024, 205-b.

4. Kahhorova, G. S. (2022). The Notions of Wael Hallaq on an Introduction To Islamic Law. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(06), 63-67.
5. Aripova N. Tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati// *The Lingua Spectrum* November 2024, 205-b.

INNOVATIVE
ACADEMY